

TALABALARDA FIKRLASH VA XOTIRANING RIVOJLANISHIDA TILNING ROLI

Sharapova Dildora Baxtiyarovna¹, G'ulomova Diyora Dilmurod qizi²

¹Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), ISFT instituti dotsenti

²ISFT instituti, Psixologiya yo'nalishi, 1-bosqich, 25-PSM-09 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17697851>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada talabalarda fikrlash va xotiraning rivojlanishida tilning qanchalik muhim ekanligi muhokama qilinadi. Til va fikrlashning o'zaro bog'liqligi, tilning funksiyalari, tilning xotira jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xotira, tanqidiy fikrlash, til, verbal xotira, kompetensiya, kreativ tafakkur, kommunikator.

Аннотация. В данной научной статье обсуждается важность языка в развитии мышления и памяти у студентов. Анализируется взаимосвязь языка и мышления, функции языка, а также роль языка в процессах памяти.

Ключевые слова: память, критическое мышление, язык, вербальная память, компетенция, креативное мышление, коммуникатор.

Annotation. This scientific article discusses the importance of language in the development of students' thinking and memory. It analyzes the relationship between language and thinking, the functions of language, and the role of language in memory processes.

Keywords: memory, critical thinking, language, verbal memory, competence, creative thinking, communicator.

Kirish. Barchamizga yaxshi ma'lumki til odamlar o'rtasidagi muloqot vositasi hisoblanadi. “Til - bu bizning fikrlarimizni bir-birimizga etkazish vositasidir; demak, uning asosiy ustunligi - ravshanlikdir. Demak, nafislik, jo'shqinlik, jonlanish, uyg'unlik va kuch-qudrat zukkolik bilan solishtirganda, ustunliklarga bo'ysunadi. Bu xislatlar tasavvurni quvontiradi, didni quvontiradi va ob'ektni yanada jozibali va ta'sirchanroq ko'rsatish orqali uni yanada ta'sirchan qiladi va shu bilan ta'sirni oshiradi». Prezidentimiz SH.M. Mirziyoyev o'z nutqida, o'zbek tilini milliy o'zlik, milliy birlik va ma'naviy dunyoning poydevori deb ataydilar. Har bir insonda jumladan talabalarda ham fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda va xotiralarini mustahkamlashda muhim o'rin egallaydi. Xususan, Lev S. Vygotskiy ta'kidlaganidek, “Til – bu fikrning tashqi shakli, fikr esa tilning ichki mazmunidir.”

Asosiy qism. Til va fikrlash jarayonlarining o'zaro bog'liqligi. Til fikrlashning tashkiliy mexanizmi bo'lib, talabaning intellektual faoliyati til birliklari orqali shakllanadi. U quyidagi funksiyalarni bajaradi:

1. Kognitiv funksiyasi. Til bilimlarni kategoriyalarga bo'lish, taqqoslash, umumlashtirish va mavhumlashtirish imkonini beradi. Talaba murakkab ilmiy tushunchalarni aynan til vositasida anglaydi, ularni ongda qayta ishlaydi va yangi bilimlar bilan bog'laydi.

2. Mantiqiy-fikr operatsiyalarini faollashtirish. Til mantiqiy tahlil, induksiya-deduksiya, sabab-oqibat aloqalarini anglashda asosiy vosita hisoblanadi. Masalan, matematik, biologik yoki ijtimoiy fanlarda talaba fikrlash jarayonini til orqali strukturalaydi va mantiqiy zanjirlarni shakllantiradi.

3. Metakognitiv boshqaruv. Talabaning o‘z fikrlash jarayonini nazorat qilishi, refleksiyasi, o‘z xatosini topishi ham til orqali amalga oshadi. Metakognitiv strategiyalar: “bilaman–bilmayman”, “tushundim-tushunmadim”, “nimani eslab qolishim kerak?” kabi ichki dialoglar tilga tayanadi.

Tilning xotira jarayonlaridagi o‘rni. Xotira biz ilgari idrok qilgan, boshdan kechirgan va bajargan ishlarimizni yodda saqlash, keyinchalik ulami eslash yoki xotirlash jarayonidir. Xotira – bu kodlash, saqlash va qayta tiklash jarayonlaridan iborat murakkab tizim. Til ushbu jarayonlarning har birida muhim rol o‘ynaydi.

1. Kodlash jarayonida. Talaba ma’lumotlarni eslab qolayotganda ularni so‘zlar, terminlar, mantiqiy jumlar shaklida kodlaydi. Til orqali kodlangan ma’lumot esda mustahkamroq saqlanadi, chunki verbal kodlar miyaning uzoq muddatli xotira strukturalarida barqaror tuzilma hosil qiladi.

2. Saqlash bosqichida. Verbal xotira (so‘zlar, matnlar, nutq konstruktsiyalari) semantik xotira bilan bog‘liq bo‘lib, talaba o‘rgangan ilmiy tushunchalarni uzun muddat davomida eslab qolishi uchun til asosiy vositadir.

3. Qayta tiklash bosqichida. Til muomala vositasidir. Talaba ma’lumotni bayon qilish, taqdimot o‘tkazish, savollarga javob berish jarayonida til orqali xotirada saqlangan bilimlarni faollashtiradi. Til muomalaga kirishuvchilar o‘rtasidagi kommunikasiyani ta’minlaydi, chunki uni axborot beruvchi ham, uni qabul qiluvchi ham birday tushunadi. Boshqa kishiga axborot beruvchi (kommunikator) va uni qabul qiluvchi (resipient) muloqot jarayonida bir xil tildan foydalanishi kerak, aks holda bir-birini to‘g‘ri tushunolmaydi. Axborot almashish muomala qatnashuvchilariga tushunarli belgi va mazmunga ega bo‘lishi kerak. Til so‘z belgilari yig‘indisidan iboratdir. So‘zning ma’nosi uning mazmuniy tomonidir. Til strukturasi qanchalik boy bo‘lsa, tiklash jarayoni shunchalik samarali bo‘ladi.

Til va neyropsixologik jarayonlar. Neyrobiologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, til va xotira jarayonlari miya po‘stlog‘ining chap yarim sharidagi Broka, Vernike markazlari hamda gipokamp strukturalari bilan chambarchas bog‘liq. Til sohalarining rivojlanganligi semantik va epizodik xotira faoliyatining kuchayishiga olib keladi. O‘qish, tinglash, qayta hikoya qilish kabi jarayonlar neyron aloqalarni mustahkamlaydi va talabalarda xotiraning barqarorligini oshiradi.

Talabalarda fikrlash va xotirani rivojlantirishda til kompetensiyalarining ahamiyati

1. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Til orqali muammolarni tahlil qilish, dalillarni baholash, mantiqiy xulosa chiqarish ko‘nikmalari shakllanadi.

2. O‘quv motivatsiyasini oshirish. Tilni yaxshi egallagan talaba matnlarni tezroq anglaydi, bilimlarni chuqurroq o‘zlashtiradi, bu esa bilim olishga nisbatan ichki motivatsiyani kuchaytiradi.

3. Akademik nutq madaniyati. Tadqiqot olib borish, ilmiy matn yozish, referat va maqola tayyorlash jarayonida til qanchalik puxta bo‘lsa, fikr ifodasi shunchalik aniq va ilmiy bo‘ladi.

4. Kreativ tafakkurni rivojlantirish. Tilning metaforik, tasviriy va assotsiativ imkoniyatlari talabalarga keng va erkin fikrlash imkonini beradi.

Xulosa. Til – bu talabalarda fikrlash va xotiraning rivojlanishini ta’minlovchi asosiy omil bo‘lib, barcha jarayonlar samaradorligini oshiradi. Tilning semantik, mantiqiy va kommunikativ imkoniyatlaridan to‘g‘ri foydalanish talabalarda tahliliy fikrlash, mustahkam xotira va ijodiy yondashuvlarni shakllantiradi. Shu bois ta’lim jarayonida til kompetensiyalarini rivojlantirish, ilmiy nutqni o‘rgatish, matn bilan ishlash strategiyalarini shakllantirish talabalarning intellektual o‘sishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Sh.M.Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz."T.2017
- 2.Umumiy Psixologiya. E.G'oziyev. T.2008
- 3.Umumiy Psixologiya. D.G'. Muhammadeva, M.N.Mullaboyeva, I.A. Rasulov. T.2017
- 4.Umumiy Psixologiya. F.Xaydarov, N.Xalilova. T.2010.
5. Umumiy psixologiya. F.F. Rasulova. T.2022